

NUTQDAN KO'ZLANGAN MAQSADGA ERISHISHDA PARAZIT

LEKSEMALARNING AHAMIYATI

Ibragimov Javlon Yormatovich

f.f.d.

Axborot texnologiyalari va menejment universiteti dotsenti vazifasini bajaruvchi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14177375>

Annotatsiya. *Soflik, to'g'rilik, mantiqiylik, boylik, aniqlik, ifoalilik, jo'yalilik kabi kommunikativ sifatlarning madaniy nutqni ta'minlashdagi o'rni beqiyosdir. Ba'zi hollarda nutq sofligiga ta'sir etishi aytilgan parazit so'zlar ham pragmatik vazifalar bajarish hollarini kuzatishimiz mumkin. Ayrim nutq vaziyatlarida ular so'zlovchining nutqdan ko'zlangan asosiy maqsadiga erishish yo'lida eng asosiy vositalardan biri bo'lib xizmat qiladi.*

Kalit so'zlar: *intensiya, parazit so'zlar, nutqning sofligi, pragmatik vazifalar, nutqiy vaziyat.*

THE SIGNIFICANCE OF PARASITIC LEXEMAS IN ACHIEVING THE
PURPOSE OF THE SPEECH

Abstract. *The role of such communicative qualities as purity, truthfulness, logic, richness, accuracy, expressiveness, conciseness in providing cultural speech is invaluable. We can also observe cases where parasitic words, which are said to affect the purity of speech in some cases, perform pragmatic tasks. In some speech situations, they serve as one of the main means on the speaker's path to achieving the main goal outlined in speech.*

Keywords: *intention, parasitic words, purity of speech, pragmatic tasks, speech situation.*

ЗНАЧЕНИЕ ПАРАЗИТНЫХ ЛЕКСЕМ В ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛИ РЕЧИ

Аннотация. *Неоценима роль в обеспечении культурной речи таких коммуникативных качеств, как чистота, правдивость, логичность, богатство, точность, выразительность, лаконичность. Мы также можем наблюдать случаи, когда слова-паразиты, которые, как говорят, в некоторых случаях влияют на чистоту речи, выполняют прагматические задачи. В отдельных речевых ситуациях они служат одним из основных средств на пути говорящего к достижению главной цели, намеченной в речи.*

Ключевые слова: *намерение, слова-паразиты, чистота речи, прагматические задачи, речевая ситуация.*

Noyabr, 2024-Yil

Kirish. Ona tili ta'limi oldiga qo'yilayotgan asosiy talablardan biri "o'z fikrini tinglovchi (o'quvchi)larga og'zaki va yozma shakllarda aniq, ravon tarzda yetkazib berish" [1] ekan, har bir o'zbek tilida so'zlashuvchi shaxs tilning barcha sathlari haqidagi chuqur bilimlarga ega bo'lishi lozim sanaladi. Nutqimizning sofligi qay darajada muhimligini Prezidentimizning "har birimiz davlat tiliga bo'lgan e'tiborni mustaqillikka bo'lgan e'tibor deb, davlat tiliga ehtirom va sadoqatni, ona-Vatanga ehtirom va sadoqat deb bilishimiz, shunday qarashni hayotimiz qoidasiga aylantirishimiz kerak"[2]ligini ta'kidlashlaridan ham anglashimiz mumkin. Har bir shaxsning ma'naviy kamolotga erishishi nutqiy madaniyatligiga ham, albatta, bog'liq. Bundan ko'rinadiki, til nafaqat fikr ifodalash quroli, balki kishilar o'rtasidagi aloqa vositasi, milliylikni aks ettirish, madaniyatimizni namoyon etish vositasi sifatida ham xizmat qiladi. Zero, hadislarimizda ham bejizga "Kishining zeb-u ziynati, go'zalligi uning tilidadir" deyilmaagan.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili (Literature review). Nutqning madaniyligini ko'rsatuvchi xususiyatlardan biri bo'lgan soflik uning adabiy til me'yorlariga, jamiyat a'zolari amal qiladigan odob-axloq mezonlariga qay darajada mosligidir. Adabiy til sofligiga putur yetkazuvchi vositalar sifatida dialektizmlar, varvarizmlar, vulgarizmlar, kanselyarizmlar qatorida parazit so'zlar ham sanaladi [3:48]. Parazit so'zlar (diskursiv so'zlar, "ishlamaydigan so'zlar" deb ham yuritiladi) "voqelikni aks ettirayotgan nutq parchasiga ham, monolog va dialogdan ko'zlangan maqsadga ham semantik jihatdan aloqador bo'lmagan birliklar" [4:292-297] dir.

Olimlarning katta qismi bu kabi so'zlarni nutq egasining nutqiy vaziyatga to'laqonli tayyor emasligi hamda nutqning to'satdan sodir bo'lganligi tufayli unga qo'shib qolgan deb hisoblaydilar. Bunday so'zlar aniq vazifalarga ega emasligi va semantik yuk qabul qilmasligi sababli, ko'pincha ularning samarasizligi va nutqda ulardan xalos bo'lish zarurligi haqida fikr bildiriladi [5:258-259], [6:410]. Shuning uchun ham ularga nisbatan "parazit so'zlar" atamasi qo'llanilgan. Olimlar parazit so'zlarning nutqdagi vazifalari sifatida quyidagilarni ko'rsatishadi:

1) nutq jarayoniga tayyor emasligi sababli so'zlovchi uchun zarur bo'lgan pauzalar o'rnini to'ldirish;

2) matnning uyg'unligini ta'minlash - chegaralash, gapdagi fikrlarni bog'lash yoki fikrning oxiri va boshlanishini belgilash[7].

Parazit so'zlarning nutqda uchrab turish sabablari sifatida A.M.Shofqorov quyidagi fikrlarni keltirib o'tadi: 1) lug'at boyligining cheklanganligi; 2) fikrni jamlash qobiliyatining pastligi; 3) nutq madaniyatini egallashdagi dangasalik; 4) aloqa uslubining zamonaviy ekanligini ko'rsatib qo'yish maqsadida ataylab bunday so'zlardan foydalanish; 5) so'zlovchining qattiq hayajon, stress holatlaridagi nutqi [8; 771].

Noyabr, 2024-Yil

Olimning fikrlariga qo'shilgan holda parazit so'zlarning badiiy adabiyotda qahramonlarning o'ziga xos bo'lgan xarakteri, bilim darajasi, ijtimoiy mansubligi kabilarni ochib beruvchi asosiy vositalardan biri ekanligini ham ta'kidlab o'tish o'rinli bo'ladi. Ba'zan shu darajaga boradiki, parazit so'z qahramonning boshqalardan ajralib turishini ko'rsatuvchi belgiga va hatto, laqabga aylanib qolishi mumkin. "Shu-shu domla", "oshna", "Masalan ustoz" kabi obrazlar fikrimizni yaqqol dalillaydi.

Tadqiqot metodologiyasi (Research Methodology). Nazarimizda, nutq jarayonida, ba'zi o'rinlarni hisobga olmaganda, ortiqcha, "ishlamaydigan" (parazit so'zlarga nisbatan shu atama ham ba'zan qo'llanadi) birliklar deyarli bo'lmaydi. Ya'ni, parazit so'zlar ham nutq jarayonida o'ziga xos "pragmatik vazifa" bajaradi. *To'g'ri, demak, shu, innaykeyin, ya'ni, haligi, anovi, aytaylik, tushuntiroldimmi, men sizga aytсам, gap shundaki, qarang-da* kabi so'zlar nutqda o'z lug'aviy ma'nosidan yiroq maqsadda qo'llansa-da, ular nutq vaziyatidan kelib chiqib nutq intensiyasiga (so'zlovchining nutqdan maqsadi) xizmat qiladi. *E-e, hmm, xo'sh* kabi undov so'zlarning ham o'ziga xos nolisoniy vazifalari nutq jarayonida yuzaga chiqadi. Masalan:

Xo'jayin, shu, shu, desangiz. Shu... bizdi mashina dovonning naryog'ida, shu, radiatori teshilib, shu, qolib ketibdi.

– *Qanaqa mashina? – dedi hayron bo'lib Mirvali.*

– *Hozir Toshkent tomondan, shu... kelayotgan, shu, bir «Jiguli» garajga kelib shundoq dedi.*

– *Qanaqa mashina, deb so'rayapman.*

– *Shu... asalchining yukini Toshkentga, shu, olib ketgan mashina, shu...*

– *Nega menga aytasan, garaj mudiriga ayt.*

– *Shu, xotini to'lg'oq tutib, shu, kasalxonaga olib ketgandi.*

– *Bo'pti, bosh mexanikka ayt. Qorovul shu deb yana nimadir demoqchi edi, Mirvali qo'l siltab, «ketaver» ishorasini qildi. (Said Ahmad)*

Tahlil va natijalar (Analysis and results). Matndagi parazit so'z sifatida baholangan "shu" so'zi aslida "o'ng'aysiz xabarni tinglovchiga yetkazishdagi noqulaylikni sezdirish" pragmatik vazifasini bajarmoqda. Ba'zan bu kabi so'zlarni qo'llash "aybdorlikni chuqur his qilib turganligini suhbatdoshga ko'rsatish" maqsadida ham qo'llanadi. Bu kabi misollar "parazit so'zlar"ning ishlamasligi haqidagi fikrlar nutq jarayonida lisoniy omillar pragmatik omillar bilan hamkorlikda ishlashini hisobga olmaslikdan kelib chiqqanligini isbotlaydi. Shuni unutmazlik lozimki, nutqni yuzaga chiqarish jarayonida lisoniy omillarga nisbatan pragmatik omillar ba'zan ustunlik qilishi ham mumkin.

Noyabr, 2024-Yil

Suhbatdoshlar tili bir-biriga nomutanosib bo'lganda yoki shovqin nihoyatda yuqori bo'lgan holatlarda imo-ishoralar (imo-ishoralar ham nolisoniy vosita sanaladi) fikrni yetkazishda asosiy pog'onaga ko'tariladi. Masalan,

– *Meni kirgizisharmikan? – deb so'radi Bektemir.*

Ruda ortgan MAZlar o'tib borardi. Akbarali eshitmadi.

– *Hujjatim yo'q, kirgizisharmikan?*

– *Men bor-ku! – deb qichqirdi Akbarali kulib. Eshitmadi deb o'ylab, ko'kragiga urib ko'rsatdi: Men, men! Mana bo'lmasa, kiyib oling, buni ko'rsa, to'xtatib o'tirmaydi, deya pidjagini irg'itdi Akbarali. (Asqad Muxtor)*

Ko'rinib turganidek, lisoniy omillar og'zaki va yozma nutq orqali fikrni ifoda qilish imkonsiz bo'lgan vaziyatlarda yetakchilik qiladi. Atrof-muhitning shovqin ekanligi sabab Asqad Muxtorning qahramoni ham bu vositalarga o'z o'rnida murojaat qiladi.

Xulosa va takliflar (Conclusion/Recommendations). Demak, bir qarashda madaniy nutqning ta'sirchanligini buzadigan, uning sofligiga putur yetkazadigan so'zlar sifatida qaraluvchi parazit so'zlar ba'zi o'rinlarda pragmatik omillarni ifodalashda muhim vosita sifatida xizmat qiladi. Suhbatdoshlardan birining boshqasiga bo'lgan cheksiz hurmati yoki birining boshqasi oldida aybdorligini namoyon qilishni xohlashi natijasida parazit so'zlardan foydalanishi kabi nutqiy jarayonlar vujudga keladi. Natijada parazit so'zlarni ongli ravishda nutqda qo'llovchi shaxslarga nisbatan beriladigan jazo biroz yengillatiladi. Bu kabi o'rinlarda esa parazit so'zlar so'zlovchining nutqdan ko'zlangan maqsadiga erishishida muhim o'rin tutadi. Qarz so'rash, sovchilik, salobatli inson oldidagi suhbat kabi rang-barang nutqiy vaziyatlarda parazit so'zlarni "ishlamaydigan" deb nomlash mantiqsizlikdir.

REFERENCES

1. "Ta'lim to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni, 2020-yil, sentyabr.
2. Sh.M.Mirziyoyevning o'zbek tiliga Davlat tili maqomi berilganligining 30 yilligiga bag'ishlangan tantanadagi nutqidan.
3. Mahmudov N.M., Odilov Y.R., Ziyodullayeva N.M. Ona tili, o'rta ta'lim muassasalarining 11-sinfi va o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi muassasalari o'quvchilari uchun darslik, Toshkent, "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi", 2018, – 111 b.
4. Кобозева И.М., Захаров Л.М. Для чего нужен звучащий словарь дискурсивных слов русского языка // Филологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. — 2004. С.292-297

Noyabr, 2024-Yil

5. Розенталь Д.Э, Теленкова М.Э. Словарь-справочник лингвистических терминов. — Москва: Москва "Просвещение", 1985. — С. 258-259.
6. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. — Советская энциклопедия. — Москва, 1966. — С. 410.
7. [https://ru.wikipedia.org/wiki/ Слова паразиты](https://ru.wikipedia.org/wiki/Слова_паразиты)
8. Shofqorov A.M. Nutqda qo'llanadigan parazit so'zlar va ularni bartaraf etish, Academic Research in Educational Sciences, Volume 3 | Issue 3 | 2022, P. 771-774.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH